
O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL NAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À EVASÃO ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO PÓS-PANDÊMICO

The role of social work in preventing school dropout:
challenges and perspectives in the post-pandemic context

Helen Cristine de Oliveira¹
Kleyton Carlos do Valle²
Rafael Ferreira dos Santos³
Rogério Tavares Piva⁴
Gilmar Barbosa de Jesus⁵

RESUMO

O sistema educacional brasileiro encontra respaldo legal na Constituição Federal de 1988 e nas normativas complementares que asseguram a efetivação dessa política pública no país. Sua estruturação é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996), a qual garante o direito de crianças e adolescentes ao acesso à educação básica gratuita. Compete ao Estado esse direito de forma universal. Este trabalho tem como propósito fomentar o debate acerca dos desafios enfrentados cotidianamente pelas instituições escolares e refletir sobre o papel do serviço social na mitigação dos impactos da evasão escolar. A investigação foi conduzida por meio de pesquisa bibliográfica e documental, permitindo diálogo com diferentes autores para compreender a relevância da atuação do assistente social nas demandas escolares, intensificadas no contexto pós-pandemia da COVID-19. Sob essa ótica, o estudo evidencia a urgência de políticas educacionais eficazes e a necessidade de profissionais comprometidos com a superação das múltiplas adversidades presentes no ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação; Evasão escolar; Serviço social.

ABSTRACT

The Brazilian educational system is legally supported by the Federal Constitution of 1988 and by complementary regulations that ensure the implementation of this public policy in the country. Its structure is regulated by the Law of Guidelines and Bases of National Education (Law No. 9,394 of December 20, 1996), which guarantees the right of children and adolescents to access free basic education. It is the responsibility of the State to ensure this right universally. This work aims to foster debate about the daily challenges faced by educational institutions and to reflect on the role of the social worker in mitigating the impacts of school dropout. The research was conducted through bibliographic and documentar analysis, allowing dialogue with different authors to understand the relevance of the social worker's role in addressing school-related demands, which have been intensified in the pos-COVID-19 pandemic context. From this perspective, the study highlights the urgency of effective educational policies and the need for professionals committed to overcoming the multiple adversities present in the school environment.

Key-words: Education; School dropout; Social work.

¹ Graduanda, Anhanguera, helencristine6@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1026085006077039>, <https://orcid.org/0000-0002-8237-1168>

² Especialista, IF Goiano, kleytoncvale1707@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5439347012847630>, <https://orcid.org/0000-0001-8904-8622>

³ Mestrando, UnB, rafaah.chanel@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8733075942327574>, <https://orcid.org/0009-0007-4914-5082>

⁴ Pós-graduando, IF Goiano, rogeriotavaresp1999@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3416262921307394>, <https://orcid.org/0009-0002-3531-1637>

⁵ Doutora, IF Goiano, gbarbosadejesus@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1988204590797241>, <https://orcid.org/0000-0003-0480-8528>

1 INTRODUÇÃO

A política educacional no Brasil encontra respaldo legal na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 205, que estabelece a Educação como um direito universal, a ser promovido pelo Estado, pela família e pela sociedade. Esse direito tem como objetivo principal o desenvolvimento integral do indivíduo e sua preparação para o exercício pleno da cidadania. Enquanto política social, a educação não apenas busca cumprir esses princípios fundamentais, mas também desempenha um papel estratégico mais amplo. Segundo Almeida (2003, p. 1), “a educação tem ocupado um lugar de destaque ao longo do processo de expansão da sociedade capitalista”, uma vez que se mostra essencial para o avanço das forças produtivas.

Diversas legislações específicas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), expressa nas Leis nº 4.024/1961, nº 5.692/1971 e nº 9.394/1996, reforçam a importância da educação na formação integral dos indivíduos – abrangendo aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais – com o intuito de prepará-los para uma convivência cidadã e participativa. Entretanto, a efetivação do direito à educação enfrenta inúmeros desafios, tanto em relação à sua implementação quanto ao acesso e permanência dos estudantes no ambiente escolar. Diante disso, foram desenvolvidas diversas estratégias e políticas com o propósito de ampliar a inclusão educacional.

Nesse cenário, o assistente social, atuando no campo sócio-ocupacional da educação, também se depara com uma série de obstáculos. Cabe a esse profissional utilizar suas competências técnico-operativas para intervir de forma eficaz nas múltiplas expressões da Questão Social que emergem da falta de acesso a direitos básicos e outras políticas públicas. A atuação do assistente social, portanto, é fundamental para garantir uma abordagem integrada das demandas sociais presentes no espaço educacional.

Dentre as múltiplas demandas que se apresentam no campo da educação, destaca-se o aumento progressivo da evasão escolar, configurando-se como um dos principais desafios a serem enfrentados pelo assistente social. Esse fenômeno se intensificou de forma significativa durante e após a pandemia de COVID-19, exigindo do profissional novas abordagens e formas de atuação, não apenas diante da evasão, mas também frente a outras expressivas questões sociais que se manifestam no contexto educacional.

Diante disso, o trabalho busca responder a questões centrais, tais como: qual a relação entre o serviço social e a educação?; quais fatores contribuem para o agravamento da evasão escolar?; qual

o papel do assistente social enquanto profissional inserido na política educacional e qual a relevância de sua atuação nesse contexto? Com base nessas questões, propôs-se investigar as dinâmicas que envolvem o espaço sócio-ocupacional da educação, bem como a atuação interventiva do assistente social na busca por minimizar os efeitos da evasão escolar. Acredita-se que, por meio de ações técnicas e qualificadas, o profissional pode contribuir significativamente para o fortalecimento dos vínculos escolares, a ampliação do acesso à educação de qualidade e a integração dos sujeitos às demais políticas sociais.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente texto adotou uma abordagem metodológico-diversificada, combinando metodologias quali-quantitativa, de natureza descritiva e exploratória. O estudo teve como objetivo problematizar os desafios enfrentados pelas instituições escolares e refletir sobre o papel do Serviço Social na mitigação da evasão escolar, especialmente diante do agravamento das expressões como da “questão social” no contexto pós-pandemia da COVID-19.

Além disso, foi feita a análise documental de relatórios institucionais, registros de atendimentos sociais e dados secundários do Censo Escolar, permitindo caracterizar a dinâmica da evasão e as ações de combate. Todos os procedimentos seguiram orientações de autores Lakatos e Marconi (2007; 2021), que destacam a importância da pesquisa documental na complementação de estudos qualitativos e quantitativos, e Godoy (1995), que enfatiza a triangulação de métodos como estratégia para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados. A abordagem mista permitiu uma compreensão mais ampla das questões estudadas, integrando dados numéricos com as análises qualitativas das ações profissionais e das políticas públicas em contexto educacional pós-pandêmico. Por isso, priorizou-se a organização metodológica do trabalho estruturada em duas frentes complementares: sendo primeira a pesquisa bibliográfica e em seguida a pesquisa documental.

Na Pesquisa bibliográfica realizou-se um levantamento teórico fundamentado em autores clássicos e contemporâneos do Serviço Social, como Martinelli (1993), Almeida (2003), Iamamoto e Carvalho (2006), bem como em contribuições de Netto (2011) e Yazbek (2018). A seleção priorizou produções que articulam os conceitos de desigualdade estrutural, intersetorialidade e compromisso ético-político do assistente social na defesa do direito universal à educação.

Com a Pesquisa documental e análise de dados a investigação apoiou-se na análise de dispositivos legais e normativos que regulamentam a educação e o Serviço Social no Brasil, dentre

os quais se destacam: a Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); o Estatuto da Criança e do Adolescente; o Código de Ética Profissional do Assistente Social (1993); a Lei nº 13.935/2019, que institui a atuação de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação; e documentos orientadores do Conjunto CFESS/CRESS, como os “Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação”.

Para subsidiar empiricamente a análise, utilizaram-se dados quantitativos secundários provenientes de fontes oficiais, especificamente o Censo Escolar do INEP (2021) e a PNAD (2019). Esses dados foram sistematizados em tabelas e gráficos pelos autores, possibilitando a comparação dos índices de abandono escolar entre as redes estaduais e municipais, bem como a identificação de lacunas no processo de aprendizagem e da necessidade de políticas de busca ativa no cenário pós-pandemia.

Por fim, a análise dos dados qualitativos foi conduzida por meio de codificação temática, categoria como orienta Bardin (2022), enquanto os dados quantitativos receberam tratamento estatístico, incluindo análises descritivas, correlações e testes inferenciais, com o objetivo de identificar fatores preditores e avaliar a efetividade das intervenções.

Com isso, a análise dos dados e da literatura foi orientada exclusivamente numa perspectiva crítica, buscando apreender a totalidade social e as contradições estruturais que limitam a universalização dos direitos, de modo a fundamentar uma prática profissional mediadora, crítica e transformadora no espaço escolar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O serviço social no espaço escolar e a implementação de programas e projetos educacionais

A ampliação do debate teórico sobre a atuação do assistente social na educação requer uma articulação mais consistente entre os conceitos de questão social, intersetorialidade e políticas públicas educacionais. A questão social, conforme Iamamoto (2007), expressa as desigualdades estruturais produzidas pelas relações capitalistas de produção e se manifesta cotidianamente na escola por meio da pobreza, da exclusão digital, do trabalho infantil e da descontinuidade nos estudos. Diante disso, o Serviço Social deve atuar de forma intersetorial, promovendo o diálogo entre as políticas de educação, assistência social, saúde e proteção social, de modo a oferecer respostas integradas aos múltiplos fatores que contribuem para a evasão escolar. Essa perspectiva supera ações fragmentadas e reforça a compreensão da escola como espaço de expressão da totalidade social. Além disso, a

política educacional deve ser entendida como parte do conjunto das políticas públicas, cuja efetivação sofre os efeitos das contradições do Estado e das orientações neoliberais que limitam o financiamento e a universalização de direitos (Netto, 2011; Yazbek, 2018). Assim, a atuação do assistente social no ambiente escolar não se restringe à resolução imediata de demandas individuais, mas envolve uma prática crítica e mediadora, voltada à defesa do direito à educação e à transformação das condições sociais que produzem a evasão.

A inserção do serviço social na educação fundamenta-se no compromisso ético-político da profissão com a defesa intransigente da igualdade e do direito universal à educação. Essa atuação encontra-se respaldo no Código de Ética Profissional, orientando a categoria a lutar pela ampliação do acesso aos meios educacionais e pela efetivação de uma escola pública, democrática e de qualidade. Nesse processo, o Conjunto CFESS (Conselho Federal de Serviço Social)/CRESS (Conselho Regional de Serviço Social) desempenhou papel fundamental ao elaborar o documento “Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação”, que oferece diretrizes para a prática profissional no âmbito educacional, destacando sua relevância para a comunidade escolar e sua contribuição na construção da vida social.

A prática do assistente social é regulamentada pela Lei nº 8.662/1993, pelo Código de Ética Profissional (1993) e pelas Diretrizes Curriculares da ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) (1996), que estabelecem atribuições como: elaborar, implementar e avaliar políticas sociais junto a órgãos públicos, entidades e organizações sociais; coordenar e desenvolver planos, programas e projetos em diálogo com a sociedade civil; orientar indivíduos e grupos na identificação e utilização de recursos para a defesa de direitos; e assessorar movimentos sociais em temas relacionados às políticas públicas, fortalecendo a defesa dos direitos civis, políticos e sociais. Dessa forma, a atuação profissional exige uma base teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política que possibilite intervir nas expressões da questão social, no caso específico, no espaço escolar.

O campo do serviço social, ao longo das últimas décadas, passou a ocupar espaços fundamentais no ambiente escolar, articulando ações que ligam escola, família e comunidade. A promulgação da Lei nº 13.935/2019, que “dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica”, institucionalizou a presença de assistentes sociais em equipes multiprofissionais na escola pública (Brasil, 2019). Esses profissionais atuam na

mediação das relações sociais e institucionais, considerando o Projeto Político-Pedagógico da escola, com o objetivo de contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

A constituição de equipes multiprofissionais no âmbito escolar representa um instrumento estratégico no enfrentamento à evasão escolar, permitindo compreender as múltiplas causas do problema e desenvolver programas e projetos capazes de reduzir seus impactos, promovendo a permanência e o sucesso dos estudantes na escola. A criação de programas e projetos no ambiente escolar mostra-se essencial para aproximar a comunidade escolar de objetivos específicos, seja no campo da prevenção, da efetivação do direito à educação ou da superação de problemas já identificados. Nesse contexto, o assistente social exerce papel central na elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias, valendo-se de seu conhecimento sobre as políticas sociais que favorecem a integração do estudante à escola.

Na prática, o assistente social participa da elaboração, implementação e avaliação de programas e projetos educacionais – por exemplo, programas de permanência, acompanhamento da frequência, articulação com políticas de proteção social, orientações para famílias em situação de vulnerabilidade. Por meio desse trabalho, favorece-se a promoção da equidade, ao considerar não apenas a sala de aula, mas o contexto mais amplo dos estudantes. Entre as iniciativas mais relevantes, destacam-se os projetos voltados à oferta de alimentação de qualidade, fundamentais para assegurar a permanência de muitos alunos. Considerando o cenário de pobreza que ainda afeta significativa parcela da população brasileira, a merenda escolar representa, para diversas crianças, a primeira refeição do dia. Por isso, garantir a regularidade e a qualidade desses alimentos é medida indispensável para favorecer o desenvolvimento escolar.

Assim, ações voltadas à garantia de permanência escolar constituem instrumentos indispensáveis, pois reúnem métodos de atuação que exigem dos profissionais uma sólida formação teórica em políticas públicas. Essa base é fundamental para que tais ações alcancem não apenas os alunos, mas também a comunidade escolar e a sociedade em geral.

3.2 A evasão escolar e o papel do serviço social no contexto pós-pandêmico

A evasão escolar no Brasil resulta de múltiplos fatores. Em áreas rurais e comunidades distantes, a ausência de escolas próximas dificulta o acesso e compromete o desempenho dos alunos que precisam percorrer longos trajetos. Soma-se a isso a elevada taxa de desemprego, que fragiliza a estrutura familiar e leva muitas crianças e adolescentes ao trabalho precoce, como mostram dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) (2019): 1,7 milhão de jovens entre 5 e 17

anos estavam em atividade laboral, o que frequentemente resulta em abandono ou baixo rendimento escolar.

Outros problemas relevantes são a gravidez na adolescência, ainda tratada como tabu, e as deficiências na infraestrutura das escolas públicas, marcadas pela falta de recursos tecnológicos, espaços adequados, merenda e professores. O excesso de alunos por sala também dificulta o acompanhamento individual, agravando desigualdades no aprendizado. Além disso, a falta de apoio familiar e o desinteresse de alguns estudantes contribuem para o abandono. A evasão, portanto, não é responsabilidade exclusiva da família: exige ação conjunta da escola, do Estado e da sociedade, com estratégias de acompanhamento e prevenção.

A pandemia da COVID-19 agravou vulnerabilidades já existentes no sistema educacional brasileiro, evidenciando desigualdades estruturais e sociais que se refletiram diretamente na permanência dos estudantes. A interrupção das aulas presenciais, a falta de acesso à internet e a equipamentos adequados, bem como a fragilidade dos vínculos escolares, intensificaram o risco de evasão e abandono. Enquanto escolas privadas conseguiram se adaptar mais rapidamente ao ensino remoto, muitas instituições públicas enfrentaram grandes desafios para garantir o direito à educação, o que ampliou as disparidades entre os alunos. Além disso, o desemprego e a crise econômica levaram diversas famílias a retirarem seus filhos das escolas particulares, contribuindo para a redução de matrículas. Nesse cenário, políticas públicas voltadas à busca ativa ganharam destaque no período pós-pandêmico, configurando-se como estratégias essenciais para localizar estudantes em situação de vulnerabilidade e assegurar sua reintegração e permanência escolar (Wandercil *et al.*, 2024).

Nesse cenário, o assistente social tem papel central: identificar os fatores de risco de evasão (como famílias em vulnerabilidade, jovens em situação de trabalho infantil, lacunas no processo de aprendizagem), articular com redes de proteção social, promover escutas junto aos alunos e suas famílias, intervir para fortalecer vínculos, e colaborar para a construção de práticas de permanência escolar que dialoguem com as realidades pós-pandêmicas. Estudos sinalizam que a atuação do serviço social no enfrentamento da evasão escolar contribui para que a escola se aproxime da realidade dos alunos e atue de modo mais preventivo do que corretivo (Oliveira, 2020).

De acordo com dados publicados pelo Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número total de estudantes das redes municipais e estaduais brasileiras que abandonaram a escola é de 677.298, em 2021 (Tabela 1).

Tabela 1: Número de estudantes que abandonaram a escola em 2021 nas redes municipais e estaduais do Brasil, segundo o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Redes municipais			Redes estaduais		
EF I	EF II	EM	EF I	EF II	EM
83.727	130.494	1.230	16.864	79.669	365.304

Fonte: Autoria própria (2026).

A partir desses dados, verifica-se que o número de evasão, nas redes municipais de ensino, é mais acentuado no Ensino Fundamental II – Anos Finais, e nas redes estaduais de ensino, é mais acentuado no Ensino Médio. Quando comparado o total de abandono entre as redes de ensino, a rede estadual se sobressai, com um total de 461.837 alunos em situação de abandono, contra 215.451 da rede municipal (Figura 1).

Figura 1: Comparativo do número de estudantes em situação de abandono escolar nas redes municipais e estaduais do Brasil, conforme o nível de ensino, em 2021.

Fonte: Autoria própria (2026).

Os dados apresentados acima expõem o grande número de abandono escolar registrado durante o ano de 2021. É no Ensino Médio da rede estadual que se dá a maior incidência de abandono escolar, como já observado. Esse padrão sugere que o abandono tende a aumentar conforme o avanço da escolarização, possivelmente em decorrência da desmotivação, da necessidade de ingresso precoce no mercado de trabalho e da falta de conexão entre o currículo e as expectativas dos jovens.

A análise dos dados sobre evasão escolar permite refletir não apenas sobre os números, mas também sobre os limites e potencialidades da atuação do assistente social diante desse fenômeno. Embora o profissional disponha de instrumentos técnico-operativos que o habilitam a intervir nas múltiplas expressões da questão social – como visitas domiciliares, escuta qualificada e articulação

com a rede socioassistencial – sua prática é frequentemente condicionada por restrições estruturais, como a ausência de equipes multiprofissionais, a sobrecarga de demandas e a precarização das políticas públicas educacionais. Esses limites evidenciam a necessidade de políticas institucionais que garantam condições efetivas de trabalho e valorizem a inserção do serviço social nas escolas. Por outro lado, há potencialidades significativas nesse campo: a atuação do assistente social possibilita a mediação entre escola, família e comunidade, fortalecendo vínculos e prevenindo rupturas no processo educativo. Ao articular teoria e prática, o profissional contribui para transformar a escola em espaço de proteção social e promoção da cidadania, reafirmando o compromisso ético-político da profissão com a defesa dos direitos humanos e com a universalização do acesso à educação (CFESS, 2014; Yamamoto, 2007).

A evasão escolar, segundo Baggi e Lopes (2011), é um fenômeno social caracterizado pela interrupção do ciclo de estudos, quando o estudante deixa de concluir sua formação por diferentes motivos. De acordo com o CFESS, em algumas regiões do país a evasão pode alcançar até 60% antes do término do ensino fundamental, reflexo de vulnerabilidades sociais e da falta de acesso a políticas públicas essenciais. O desmonte das políticas sociais nos últimos anos, com cortes de investimentos, também afeta diretamente a educação, ampliando os obstáculos enfrentados pelos estudantes dentro e fora da escola.

Almeida (2003) destaca que a educação, enquanto dimensão constitutiva da vida social, enfrenta múltiplos desafios, como o consumo precoce de drogas, a influência do narcotráfico, a perda de atratividade da escola, a gravidez na adolescência e a precarização do trabalho docente. Esses fatores, aliados à má alimentação e às desigualdades sociais, têm intensificado a evasão escolar.

A Constituição Federal de 1988, a LDB e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) asseguram a educação como direito fundamental, cabendo ao Estado garantir não apenas o acesso, mas também a permanência do estudante na escola. Contudo, a pandemia de COVID-19 agravou as desigualdades econômicas e educacionais, tornando ainda mais evidente a dificuldade em assegurar esse direito. Assim, o enfrentamento da evasão escolar exige políticas públicas consistentes que assegurem condições adequadas de ensino, permanência e aprendizagem, especialmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social.

É fundamental destacar os principais desafios enfrentados durante a pandemia de COVID-19 e a relevância da atuação do assistente social como mediador das relações no espaço escolar,

sobretudo diante das dificuldades de acesso e permanência dos estudantes em um período marcado pelo distanciamento social e pela adoção do ensino remoto ou híbrido.

A adaptação das escolas a essa nova realidade evidenciou desigualdades, especialmente no acesso a recursos tecnológicos, como computadores, celulares e internet de qualidade, com clara disparidade entre instituições públicas e privadas. Nesse cenário, o serviço social, assim como outras áreas profissionais, foi desafiado a lidar com novas demandas decorrentes do aumento da evasão escolar, intensificada pela crise econômica que afetou inúmeras famílias. O fechamento de empresas, a falência de pequenos negócios e a queda da renda familiar atingiram principalmente os mais pobres, que passaram a depender ainda mais de políticas públicas, como programas de transferência de renda, para garantir a subsistência.

Com o fechamento temporário das escolas, tanto da rede pública quanto da privada, tornou-se imprescindível a adaptação ao ensino a distância (EaD), exigindo a utilização de meios digitais de comunicação e acesso à internet. Nesse contexto, a atuação do assistente social mostrou-se essencial para viabilizar a inserção e a permanência de crianças e adolescentes na escola durante o período de crise sanitária.

O assistente social desempenha um papel central frente aos desafios impostos pela pandemia, mantendo contato contínuo, ainda que remoto, com estudantes e famílias, a fim de identificar suas necessidades e carências. Seu trabalho busca assegurar que direitos fundamentais não sejam negligenciados, mesmo em condições adversas, além de oferecer suporte a professores e à coordenação escolar para estimular a participação dos alunos nas atividades escolares.

Cabe ao assistente social, ao mediar a relação entre escola e família, identificar situações críticas, como crianças e adolescentes que perderam familiares para a COVID-19 e, em alguns casos, ficaram órfãos, necessitando de apoio para acessar a rede de proteção social. Além disso, é responsável por orientar famílias no acesso a programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, cujo benefício está diretamente vinculado à frequência escolar, e promover outras intervenções que contribuem para minimizar os impactos da pandemia no ambiente educacional.

Gomes e Pereira (2021) destacam diversos fatores que dificultaram o acesso ao ensino durante o período pandêmico, os quais não se restringem apenas a determinadas instituições, mas refletem problemas de toda a rede pública de ensino. Entre esses desafios, destacam-se: a redução da renda familiar devido à perda de empregos; a ausência de um ambiente adequado para estudo em casa, prejudicando a concentração; o surgimento ou agravamento de transtornos psicológicos, como

ansiedade; conflitos familiares que demandam atenção individualizada; a dificuldade de adaptação às ferramentas digitais, tanto pela falta de equipamentos quanto pela ausência de capacitação para o uso das plataformas de ensino; e a fragilidade dos vínculos familiares.

Diante desse contexto, o assistente social atua como profissional capacitado para identificar necessidades e estabelecer conexões que fortaleçam os vínculos familiares e escolares, promovendo a permanência e a adaptação dos estudantes ao novo modelo de ensino imposto pela pandemia. A importância do serviço social na escola se tornou ainda mais evidente nesse período, reforçando a necessidade de desenvolver projetos pedagógicos que atendam às demandas dos estudantes e de suas famílias, assegurando o acesso às políticas sociais e contribuindo para o bem-estar e o sucesso escolar.

3.3 Perspectivas para um novo cenário educacional

Segundo Neves (2017), a democratização do acesso à informação deve vir acompanhada da criação de condições que favoreçam uma educação realmente voltada para as demandas do século XXI, promovendo o desenvolvimento pleno de estudantes e educadores. Nesse contexto, torna-se cada vez mais urgente repensar o processo formativo, incorporando ao currículo escolar, de maneira planejada, competências que estimulem a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a receptividade a novas ideias – elementos fundamentais para uma educação integral.

A escola contemporânea ultrapassa a antiga concepção de ensino sistematizado que predominou por séculos, mantendo-se praticamente inalterada até o final do século XVIII. Repensar a instituição escolar atualmente exige revisões profundas em seus modos de organização e funcionamento – desde a estrutura curricular e as formas de agrupamento até as práticas didáticas e os processos avaliativos. Essas mudanças pressupõem o rompimento com paradigmas enraizados, o que representa um desafio significativo para todos os envolvidos no contexto educacional.

Oliveira (2017) ressalta que hoje a educação dispõe de conhecimento, evidências e ferramentas capazes de sustentar transformações profundas na forma como a escola está estruturada. Ao observar os sistemas educacionais mais avançados, o autor nota que o currículo, embora ainda essencial, não ocupa mais o papel central que tinha no passado. Ele explica que toda escola precisa definir com clareza o que ensinar e o que se espera que o aluno aprenda – e isso continuará, em grande parte, organizado em disciplinas como língua, matemática, ciências, humanidades e artes. Essa estrutura, segundo o autor, reflete a maneira natural como o conhecimento humano é construído e compartilhado, garantindo a cada pessoa a possibilidade de continuar aprendendo ao longo da vida.

Além disso, Oliveira (2017) observa que a avaliação ainda é um dos aspectos menos transformados da educação. Mesmo com tantos avanços, as formas de avaliar continuam, em geral, voltadas para medir o quanto o estudante sabe, e não necessariamente o quanto ele evoluiu ou se desenvolveu. Para o autor, repensar esse processo é um dos grandes desafios para uma escola mais humana e formativa.

Transformar a realidade da educação brasileira exige repensar a escola como um espaço aberto, sem fronteiras rígidas, onde os estudantes possam ser agrupados de diferentes formas, levando em conta seus ritmos, interesses e modos de aprender. Essa flexibilidade favorece o desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências, contribuindo para a formação integral de cada indivíduo. No entanto, como destaca Oliveira (2017), ainda existem barreiras que dificultam essa transformação – entre elas, o pouco engajamento da equipe pedagógica e a resistência institucional à inovação. O autor defende que a inserção efetiva das tecnologias da informação e comunicação (TICs) pode impulsionar mudanças significativas, desde que venha acompanhada de novas formas de organização escolar, capazes de permitir o uso criativo e exploratório dessas ferramentas, em vez de limitá-las às regras tradicionais do ensino formal.

Castro (2016) destaca três posturas essenciais para que a educação alcance resultados significativos na atualidade. A primeira consiste em reconhecer e compreender as tendências mais inovadoras no campo educacional. A segunda envolve disseminar essas novas práticas e métodos entre toda a equipe pedagógica, promovendo um ambiente de troca e aprendizado coletivo. Por fim, a terceira atitude propõe agir pelo exemplo, engajando todos os envolvidos em um processo de transformação prática e colaborativa, voltado para o desenvolvimento social e educacional.

Por muito tempo, a escola foi marcada por uma dinâmica rígida, na qual o professor ocupava o papel central de transmissor do conhecimento, enquanto os alunos eram meros receptores e a avaliação se limitava a provas finais que pouco revelavam sobre o verdadeiro aprendizado. O ensino girava em torno do livro, do caderno e da caneta – ferramentas indispensáveis, mas restritas a um modelo único de ensinar e aprender. Hoje, o cenário exige outra postura: o professor torna-se mediador, alguém que aprende junto com seus alunos, pesquisa, reflete e reconstrói continuamente sua prática. Mais do que transmitir conteúdos, o educador precisa cultivar um olhar crítico e sensível, capaz de criar formas variadas de avaliação e reconhecer que cada estudante aprende de maneira singular, com ritmos, interesses e potencialidades próprias.

Morin (2014) ressalta que o papel do educador vai muito além de transmitir conhecimento: ele deve criar espaços de convivência e reflexão nos quais os alunos possam se conhecer e aprender uns com os outros, valorizando o trabalho em grupo como parte essencial desse processo. A educação, segundo o autor, é uma prática complexa que precisa considerar o contexto institucional, as condições de trabalho, as tradições pedagógicas e as possibilidades reais de cada professor. Na escola contemporânea, essa relação entre educador e educandos deve ser construída com base no respeito, na empatia e no compromisso mútuo. O professor, mais do que um mediador de conteúdos, é alguém que inspira pelo exemplo, orienta atitudes e ajuda a formar pessoas críticas, sensíveis e solidárias.

Na perspectiva atual, o grande desafio dos educadores é tornar o aprendizado realmente significativo, promovendo experiências práticas que estimulem o desenvolvimento integral dos estudantes e os preparem para o exercício da cidadania. Nesse novo contexto, já não há espaço para a escola tradicional, em que alunos permanecem enfileirados, ouvindo passivamente o professor. Essa imagem ultrapassada de ensino, herdada de séculos anteriores, perde cada vez mais sentido diante das demandas de uma educação viva, participativa e centrada no protagonismo do aluno.

Para avançar rumo a uma educação que realmente garanta o direito à permanência e ao êxito escolar, algumas perspectivas são decisivas: primeiramente, consolidar o papel do serviço social como componente estratégico nas políticas educacionais – não apenas como ação pontual, mas como parte integrante da gestão escolar e da rede de proteção social. A implementação plena da Lei 13.935/2019 ainda é um desafio em muitos municípios, o que requer atenção à efetivação institucional e orçamentária. Em segundo lugar, é fundamental repensar as práticas avaliativas, os processos de vinculação entre escola e comunidade, e estimular a formação continuada dos assistentes sociais, dos gestores escolares e dos docentes para atuarem em rede, com foco em permanência, equidade e protagonismo dos estudantes. Por fim, a escola do pós-pandemia pode ser entendida como espaço vivo de co-construção: onde a escuta dos alunos, a articulação com a realidade socio-territorial, a mediação entre diferentes políticas (educação, assistência social, saúde) e a flexibilidade curricular sejam parte de uma nova cultura escolar. O desafio é grande – mas, com ética, compromisso e sensibilidade, o Serviço Social pode ajudar a construir uma escola cada vez mais humana, inclusiva e resistente às crises.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa enfocou a atuação do assistente social no campo educacional, destacando seu papel na abordagem das múltiplas manifestações da Questão Social presentes no contexto sócio-ocupacional da educação, bem como suas intervenções para minimizar os efeitos da evasão escolar, um desafio crucial nesse espaço de promoção do conhecimento.

Conclui-se que a educação, enquanto política social, constitui um campo estratégico de atuação do Serviço Social, no qual se expressam múltiplas dimensões da questão social. O estudo evidenciou que a evasão escolar é resultado de fatores socioeconômicos, institucionais e familiares, intensificados no contexto pós-pandêmico, exigindo respostas intersetoriais. Nesse cenário, a atuação do assistente social na política educacional mostrou-se essencial para a mediação entre escola, família e rede de proteção social, contribuindo para a permanência escolar e para a efetivação do direito à educação.

REFERÊNCIAS

Almeida, N. L. T. **Serviço Social e política educacional: um breve balanço dos avanços e desafios desta relação.** Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. Belo Horizonte: CRESS/MG, 2003. p. 1-7.

Baggi, C. A. S.; Lopes, D. A. Evasão e avaliação institucional no ensino superior: uma discussão bibliográfica. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, v. 12, n. 2, p. 355-374, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/RRGrQckrsd9CRGgKy4zkHXq/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Maio. 2025.

Bardin, L. **Análise de conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 2022.

Castro, C. S. C. **A Influência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no desenvolvimento do currículo por competências.** Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Minho. Braga, p. 204. 2016.

Godoy, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, v. 35, p. 20-29, 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfvhr7LvVyDBgdb-/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2026.

Gomes, A. M. O.; Pereira, S. C. S. **Serviço Social e educação em tempos de pandemia: considerações sobre o (des)fazer profissional.** In: Anais [... da] XII Jornada Internacional de Políticas Públicas (JOINPP), São Luís/MA, 2021. Disponível em: https://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2021/upload/anais/trabalho_submissaoId_35_35610c45dbd58ef.pdf?014538. Acessado em: Jan. 2026.

Iamamoto, M. V.; Carvalho, R. **Relações sociais e serviço social no Brasil.** São Paulo: Cortez, 2006.

Iamamoto, M. V. **Serviço social em tempo de capital fetiche**: capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007.

Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

Marconi, M. A.; Lakatos, E.V. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

Martinelli, M. L. **Serviço social**: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 2006.

Morin, E. **Meus filósofos**. Porto Alegre: Sulina, 2014.

Netto, J. P. **Introdução ao estudo do método de Marx**. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

Oliveira, M. J. R. Serviço social e evasão escolar: uma análise a partir do Colégio Estadual Bento Mossurunga do município de Ivaiporã-PR. **Serviço Social em Perspectiva**, v. 2, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/sesoperspectiva/article/view/380>. Acessado em: Maio. 2025.

Wandercil, M. *et al.* Abandono e evasão escolar: emergência da busca ativa como política pública de educação pós-pandemia. **Revista de Educação PUC-Campinas**, v. 29, p. 1-14, 2024. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-39932024000100421. Acessado em: Maio. 2025.

Yazbek, M. C. Serviço social, questão social e políticas sociais em tempos de degradação do trabalho humano, sob o domínio do capital financeiro. **Serviço Social em Revista**, v. 21, n. 1, p. 183-194, 2018. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/35215>. Acessado em: Maio. 2025.